

INSON KAPITALINING MOHIYATI, BOSQICHLARI, DARAJA VA SOHALARI

Mirzoxid Latifovich Sharipov

TMC instituti katta o'qituvchisi

sharipovmirzoxid@gmail.com

ANNOTATSIYA:

Ushbu maqolada inson kapitalining mohiyati, xususiyatlari, soha va darajalari, hamda rivojlanish bosqichlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Inson kapitali, mehnat resursi, ishchi kuchi, mehnat salohiyati, inson resurslari, inson omili.

ABSTRACT:

This article analyzes the essence, characteristics and types of human capital, the development of human capital theories, stages, and priorities of its development.

Keywords: Human capital, labor resource, labor force, labor potential, human resources, human factor.

Bugungi kunda inson kapitali insoniyatning, har bir jamiyat va davlatning taqdirini belgilaydigan asosiy mezonga aylandi. Inson kapitali tushunchasiga ko'plab ta'riflar berilgan bo'lib, nazariy tadqiqotlar kengaygan sari ular ham o'zgarib bormoqda. Chunki turli fan sohasi mualliflari ushbu tushunchaga shu fanning maqsad va vazifalaridan kelib chiqib ta'rif berishmoqda.

Inson kapitali - inson va umuman jamiyatning xilma-xil ehtiyojlarini qondirish uchun foydalaniladigan bilimlar, malakalar va ko'nikmalar to'plamidir. Birinchi marta bu atama 1958 yilda amerikalik iqtisodchi Jeykob Minser tomonidan "Inson kapitaliga investitsiyalar va shaxsiy daromadlarni taqsimlash" maqolasida qo'llanilgan. Keyinchalik 1961 yilda Teodor Shuls, 1964 yildan esa Gari Bekkerlar tomonidan inson kapitali konsepsiyalari ishlab chiqilgan. Inson kapitali nazariyasining asoslarini yaratgani uchun 1979 yilda Teodor Shuls, keyinroq uning shogirdi Gari Beker 1992 yilda Iqtisodiyot bo'yicha Nobel mukofotiga sazovor bo'lishgan. 1971 yilda iqtisodiyot

bo'yicha Nobel mukofotini olgan Semyon Kuznes inson kapitali nazariyasini yaratishga katta hissa qo'shdi.

Inson kapitali keng ma'noda iqtisodiy rivojlanishning intensiv ishlab chiqarish omili, jamiyat va oila rivoji, bilimlar, intellektual va boshqaruvchi mehnat vositalari, aholi salomatligi va yashash muhiti, zamonaviy malakali kadrlarning yuksak salohiyatidir [3.19].

Postindustrial jamiyatlarda intensiv ilmiy-texnik o'zgarishlar, yangi texnologik asosni shakllantirish jarayonida zamonaviy texnologiyalar emas, balki yuksak malakali ishchi kuchi ishlab chiqarishning hal qiluvchi omili sifatida e'tirof etilmoqda. Uzoq yillar davomida sanoatlashgan jamiyatlarda raqobatbardoshlik texnika va texnologiyaning ustunligida bo'lib keldi. Bu holat bugungi kunda ham ma'lum darajada o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Ammo bizning davrimizdagi texnologiyalar raqobatchilar tomonidan juda tez ko'chirilishi mumkin. Shuning uchun raqiblardan har doim yarim qadam oldinda bo'lish uchun, siz doimo yangi narsalarni ishlab chiqishingiz va taklif qilishingiz kerak. Bu o'z navbatida intellektual inson kapitaliga ehtiyojni yuzaga keltiradi.

Intellektual kapital nazariyasining evolyusiyasini bir necha bosqichlarga bo'lish mumkin:

1. Klassik - inson resurslarini baholash g'oyasining paydo bo'lishi, davlatning iqtisodiy rivojlanishida malakali mehnatning ahamiyatini tan olish bosqichi.

2. Neoklassik - iqtisodiy kapital va maksimal iqtisodiy xatti-harakatlar konsepsiyalarining paydo bo'lish bosqichi.

3. Hozirgi (zamonaviy) - intellektual kapital konsepsiyasini kengaytirish, nazariy qoidalarni empirik natijalar bilan tasdiqlash bosqichi [2.7].

Hozirgi vaqtda inson kapitali qiymatini baholaydigan juda ko'p usullar mavjud bo'lib, uni baholash turli iqtisodiy darajalarda amalga oshiriladi:

- mikro-daraja – individual inson kapitali hamda korxonalar va firmalar darajasidagi inson kapitali;
- mezo-daraja – muayyan mintaqa va yirik korporatsiyalarning inson kapitali;
- makro-daraja - milliy iqtisodiyot (jamiyat) miqyosidagi jami inson kapitali;
- mega-daraja - global, jahon miqyosida birlashgan inson kapitali [6.23].

Inson kapitalini rivojlantirish bilan bog'liq bo'lgan asosiy muammolarni bartaraf etish, uning sifatini oshirish, iqtisodiy o'sish va muntazam taraqqiyotga erishishda bir qator islohotlarni amalga oshirish lozim.

Birinchi, quyidagi uch sohadagi o'zgarishlar rivojlanishdagi beqiyos yutuqlarni ta'minlashi kerak:

- **ta'lim** - inson kapitalini shakllantirishda etakchi rolga ega bo'lgan tizim hisoblanadi. Zamonaviy ta'lim tizimi texnologik yutuq va iqtisodiy o'sish uchun asoslar yaratishi, demografik muammolarni yengishga yordam berishi, rivojlanish resurslariga egalik qilishda tengsizlikni kamaytirish orqali ijtimoiy barqarorlik erishish, hamda odamlarga o'z bilim, ko'nikma va malakalarini kapitalizatsiyasini oshirishni o'rgatishi lozim.

- **sog'liqni saqlash** – bu sohadagi o'zgarishsiz inson sog'ligini saqlash, aholi salomatligi mustahkamlash, inson umrini uzaytirish va sog'lom hayot tarziga ega bo'lish mumkin emas;

- **aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash va muhofaza qilish.** Aholi bandligi, keksalar, nogironlar, kam ta'minlangan va ko'p bolalik oilalarni davlat tomonidan muhofaza qilinishi, yoshlar va yosh oilalarni qo'llab-quvvatlash, kambag'allikni qisqartirish, aholini arzon uy-joy bilan ta'minlash, kasb egallash va oliy ma'lumotga ega bo'lish imkoniyatlarini oshirilishi shular jumlasidandir.

Ikkinchi, agar ijtimoiy sohalar o'z faoliyatlari jiddiy texnologik jarayonlar va transformatsiyadan o'tmasalar, inson kapitalini shakllantirish va yuksaltirish sohasida o'zlariga yuklatilgan vazifalarni bajara olmaydilar. Texnologik yuksalish ushbu sohalarning o'zida bo'lishi kerak.

Uchinchi, yaqin kelajakda ta'lim va tibbiy xizmatlar bozorlarining globalashuvi, ularning yalpi milliy mahsulotgaga qo'shadigan hissasi ko'payishini hisobga olgan holda, iqtisodiyotning ushbu tarmoqlari eksport salohiyatini kengaytirish zarur.

To'rtinchi, mamlakat mehnat bozori modelini o'zgartirmasdan inson kapitali kapitalizatsiyasini oshirish mumkin emas.

Inson kapitali - bu odamlar hayoti davomida to'plagan bilimlari, ko'nikmalari va sog'ligi bo'lib, bu ularga jamiyatning foydali a'zolari sifatida o'z salohiyatlarini ro'yobga chiqarishga imkon beradi.

Bilim eng katta xazina bo'lib, uni hech bir boylik bilan qiyoslab bo'lmaydi. Buyuk ajdodimiz Ismoil al-Buxoriy tomonidan "Dunyoda ilmdan o'zga najot yo'q va bo'lmagay" deb bejizga aytilmagan. Jahon taraqqiyotida intellektual salohiyat muhim ahamiyat kasb etib, bilimli va malakali insonning kuchiga bo'lgan talab tobora kuchayib bormoqda. Chunki dunyoda yuksak ilmiy-texnologik kashfiyotlarni ana shunday salohiyati baland kadrlar yaratadi. Shuningdek, har qanday kashfiyotlardan faqat inson manfaatlari, uning baxt-saodati yo'lida foydalanmoq lozim.

Bugungi globallashtirish jarayonida innovatsiya har qanday mamlakatning eng muhim strategik resurslaridan biridir. Ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni muvaffaqiyatli hal etish, yangi sanoat va moliyaviy texnologiyalarni joriy qilish, innovatsiya-investitsiya infratuzilmasini rivojlantirish, intellektual salohiyatni yuksaltirish, eksportbop mahsulot ishlab chiqarish, import o'rnini bosish, valyuta zaxiralarini to'plash ma'lum darajada innovatsion faoliyat bilan bog'liqdir.

Haqiqatan ham, inson kapitalini rivojlantirmasdan turib, innovatsion taraqqiyotga erishish mumkin emas. Taniqli iqtisodchi olimlarning fikricha, inson kapitaliga investitsiya kiritishga nisbatan beparvolik mamlakat raqobatbardoshligini keskin pasaytirib yuborishi mumkin. Mamlakat iqtisodiy jihatdan taraqqiy etishi uchun iste'dodli odamlarni tarbiyalash talab etiladi [4.1].

Inson kapitali samaradorlik darajasiga ko'ra ishlab chiqaruvchi omil sifatida salbiy inson kapitali (halokatli) va ijobiy (ijodiy) inson kapitaliga bo'linishi mumkin.

Salbiy inson kapitali - bu jamg'arilgan inson kapitalining bir qismi bo'lib, u jamiyat, va iqtisodiyotga foyda keltirmaydi, aholining turmush darajasi o'sishiga, jamiyat va shaxsning rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. Har doim ham ta'lim va tarbiyaga kiritilgan sarmoya foyda beravermaydi. Tuzatib bo'lmaydigan jinoyatchi va qotillar - bu jamiyat va oila uchun yo'qotilgan sarmoyadir. Salbiy inson kapitalining ortib borishiga poraxo'r amaldorlar, jinoyatchilar, giyohvandlar, haddan tashqari spirtli ichimlikka ruju qo'ygan kimsalar, dangasa va o'g'rilar katta hissa qo'shmoqda.

Salbiy inson kapitalining ko'payishiga millatning faol qismi - uning elitasi katta hissa qo'shishi mumkin, chunki aynan ular mamlakatni rivojlantirish siyosati va strategiyasini belgilaydilar, millatni taraqqiyot yo'liga olib chiqadi yoki turg'unlik yoki inqirozga boshlaydi. Salbiy inson kapitali bilim va tajribaning mohiyatini o'zgartirishni, shuningdek inson kapitaliga qo'shimcha sarmoyalarni talab qiladi.

Ta'lim jarayonini, innovatsion va investitsiya salohiyatini o'zgartirish, aholining mentaliteti va madaniyatini yuksaltirish uchun islohotlarni amalga oshirish kerak bo'ladi. Yig'ilgan salbiy inson kapitali bifurkatsiya davrida o'zini to'liq namoyon qila boshlaydi.

Ijobiy inson kapitali (ijodiy yoki innovatsion) taraqqiyot va o'sish davrida unga qo'yilgan investitsiyalarning foydali daromadini ta'minlaydigan inson kapitali sifatida tavsiflanadi. Ijobiy inson kapitali ta'lim tizimini rivojlantirishda, bilimlarning o'sishi, ilm-fanning rivojlanishi, aholining sog'lig'ini yaxshilash, axborot sifati oshirishda o'zining beqiyos hissasini qo'shadi.

Passiv inson kapitali - mamlakat taraqqiyotiga, innovatsion iqtisodiyotga hissa qo'shmaydigan, asosan moddiy ne'matlarni o'zi iste'mol qilishga qaratilgan inson kapitali.

Inson kapitalini qisqa vaqt ichida o'zgartirish mumkin emas, ayniqsa ko'p miqdorda to'plangan salbiy inson kapitali bilan mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirish katta qiyinchiliklarni vujudga keltiradi.

O'zbekistonni rivojlangan davlatlar qatoriga ko'tarish uchun ulkan qudrat, katta salohiyat kerak. Bu kuch nimada? Bu kuch va salohiyat millatimizning inson kapitalida. Har bir odamning nimalarnidir bilishida, nimalarni qanday o'quv va malaka bilan bajara olishida, Vatanga, xalqiga nisbatan cheksiz sadoqatida. Fuqarolik jamiyatini qo'llab-quvvatlashga kiritiladigan har bir investitsiya kishilarning kreativligini, qonunlarga bo'ysunishini ta'minlaydi.

Rivojlangan davlatlar qatoriga kirish yo'lida shaxdam odimlayotgan O'zbekistonda inson kapitalini ana shu omilga aylantirishga ustuvor e'tibor qaratilmoqda. Zero, zamondan orqada qolmaslik uchun, avvalo, inson o'z bilim doirasini kengaytirib, takomillashtirib va zamonaviylashtirib borishi kerak. Ana shundagina uning intellektual darajasi, salohiyati oshadi, Vatani taraqqiyotiga munosib hissa qo'sha oladigan zamonaviy kadr bo'lib yetishadi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. T., 24.01.2020.
2. С.А.Грачев, М.А.Гундорова, В.А.Мошнов. Инвестиции в человеческий капитал. Владимир., 2016.

3. И.Н.Шапкин. Человеческий капитал: теория, исторический опыт и перспективы развития. Москва., 2017.
4. М.Қуронов. Инсон капитали мактабда яратилади. Маърифат газетаси., 23.07.2018.
5. Я.И.Кузьмин, Л.Н.Овчарова, Л.И.Якобсон. Как увеличить человеческий капитал и его вклад в экономическое и социальное развитие. Москва. 2018.
6. Latifovich, S. M. (2024). Human Capital and Its Developing Factors. Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 4(2).
7. Latifovich, S. M. (2024). Essence and characteristics of intellectual human capital. International Multidisciplinary Journal for Research & Development, 11(06).
8. Sharipov, M. L. (2024). Human capital: education and health. Academic research in educational sciences, 5(5), 792-797.
9. Sharipov, M. L. (2023). Mahmudxo 'ja Behbudiy ilmiy faoliyatida inson kapitalini yuksaltirish masalalari. Academic research in educational sciences, 4(3), 497-502.
10. Шарипов, М. Л. (2022). Инсон капитали тараққиётида таълим, саломатлик ва гендер тенгликнинг аҳамияти. Academic research in educational sciences, 3(5), 648-659.
11. Шарипов, М. Л. (2021). Интеллектуал инсон капиталининг моҳияти ва унинг ўзига хос хусусиятлари. Academic research in educational sciences, 2(CSPI conference 1), 980-984.
12. Шарипов, М. Л. (2021). Соғлик капитали категорияси: моҳияти, манбалари ва хусусиятлари. Academic research in educational sciences, 2(CSPI conference 1), 955-959.
13. Шарипов, М. Л., & Маматова, И. С. (2021). Ўзбекистонда таълим тизимини модернизациялаш жараёнлари ва унинг устувор йўналишлари. Academic research in educational sciences, 2(CSPI conference 1), 960-964.
14. Шарипов, М. Л. (2021). Соғлик капитали категорияси, унинг турлари, манбалари ва аҳамияти. Academic research in educational sciences, 2(6), 710-719.
15. Шарипов, М. Л. (2021). Интеллектуал инсон капиталининг моҳияти, манбалари ва хусусиятлари. Academic research in educational sciences, 2(6), 694-703.
16. Шарипов, М. Л. (2020). Марказий Осиё мутафаккирларининг илмий мероси, уларнинг илм-фан ҳамда жаҳон цивилизацияси тараққиётидаги роли ва аҳамияти. Science and Education, 1(Special Issue 1), 157-172.

17. Шарипов, М. Л. (2020). Коррупция ва у билан боғлиқ жиноятларнинг инсон ва жамият ҳаётига таҳдидлари. *Academic research in educational sciences*, (4), 50-58.
18. Шарипов, М. Л., & Кошанова, Н. М. (2021). Инсон капитали моҳияти, унинг давлат ва жамият тараққиётидаги аҳамияти. *Academic research in educational sciences*, 2(4), 1259-1268.
19. Latifovich, S. M. (2023). The Significance of Human Capital, Education and Gender Equality in the Development of Society. *International Journal of Formal Education*, 2(6), 250-257.
20. Mirzaevich, K. B., Nazirjonovich, N. O., Latifovich, S. M., Kamilovich, N. A., & Atoyevich, J. H. (2022). The History of Maternal and Child Health Issues in the Healthcare System of Uzbekistan during the Years of Soviet Power. *Telematique*, 6854-6860.
21. Шарипов, М. Л. (2020). Ёшлар маънавиятини юксалтиришда Хусайн Воиз Кошифий ахлоқ фалсафасининг аҳамияти. *Муғаллим ҳам узликсиз билимлендириў*, 1(1), 94-98.
22. Boynazar ogli, H. R., Bobonazarovich, X. G., & Mirzohid, S. (2020). Raising a harmoniously developed generation is a priority of democratic reforms in Uzbekistan. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 8(5 Part II), 1-3.
23. Шарипов, М. (2020). Тарихни ўзгартирган буюк соҳибқирон. *Тамаддун нури*, 2(25), 14-17.